

O CRIME NÃO PODE VENCER

agosto 16, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião, política

Ano 11 – n. 47/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310334>

Cresci ouvindo falar de SUDENE e SUDAM como organismos que enriqueciam famílias do norte e nordeste do Brasil.

No Maranhão, a cada financiamento, que suponho ter sido a fundo perdido, vi muitos colegas de juventude ostentando seus carros, mimos dados por seus pais, bem sucedidos empreendedores. Aqueles viram a fonte secar; estes, despertaram do sonho de que seria para sempre.

Mas também assisti, e sempre soube da existência, da chamada indústria da seca. Os tais carros pipa que atendiam a miseráveis e infortunados que serviam para manter políticos proprietários dos mesmos.

Os salvadores da pátria chegaram ao poder. Finalmente foi posto em prática um projeto que havia sido concebido no Império. Finalmente o Rio São Francisco irrigaria o nordeste através de canais que desviariam seu curso. Aparecia aí uma nova indústria. A indústria da corrupção de uma obra interminável. Não que ela nascesse com a obra, mas sua consistência residia em prolongar uma obra que manteria a situação, com o simulacro de que logo seria inaugurada. E muitas foram as vezes em que o discurso foi este.

Era impossível não se saber que a obra era fonte de corrupção. Calada a imprensa, como de costume, arrastava-se no tempo o que era para durar enquanto se pudesse subtrair do contribuinte.

Interrompido o ciclo dos políticos que fingiam ser adversários chegou ao poder alguém que ousou romper o silêncio. Logo as denúncias não puderam ser escondidas. Logo as obras andaram e o nordeste começou a assistir à água jorrar.

O discurso que antes era pródigo acabou para a esquerda. E teria impulsionado o Brasil a uma nova era se as coisas acontecessem com a normalidade

